

UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYANI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION TIZIMI

Bahronova Muborak Istam qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

22-DMTT uslubchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqola ma'naviyat tushunchasi va uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasini amalga oshirish jarayoni haqida*

***Kalit so'zlar:** Ma'naviyat, millat, tarbiya, kontsepsiya, milliylik, kompetensiya, yosh avlod, istiqbol, ma'naviy meros, ma'naviy tarbiya.*

Ma'naviyat - jamiyatning, millatning yoki ayrim bir kishining ichki hayoti, ruhiy kechinmalari, aqliy qobiliyati, idrokini mujassamlantiruvchi tushuncha. Ma'naviyat keng ma'noga ega bo'lib, ma'rifat, madaniyat kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019 yil 3 maydagi PQ 4307-sonli qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qaroridan kelib chiqib, mas'ul vazirlik va idoralar oldida turgan vazifalar ijrosiga bag'ishlab joriy yilda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya – milliy yuksalish kafolati" mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Anjumanda Uzluksiz ma'naviy tarbiya Kontsepsiyasi o'zida dunyo pedagogik

tajribasi va yutuqlarini mujassam etganligi alohida ta'kidlandi. Jumladan, Yevropa Ittifoqining tarbiyaviy tavsiyalari, AQSh tajribasidan shaxs erkinligi, tadbirkorlik, muvaffaqiyatga erishishga intilish, Janubiy Koreyada yoshlar ongiga urf-odatlar, axloqiy ideallarni singdirish, Yaponiyaning "xarakterni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim", Xitoyning yaxshilik, to'g'rilik, poklik, donolik va ishonchlik kabi fazilatlarni tarbiyalashga qaratilgan pedagogik tajribalari o'rganilgan. Qolaversa, Kontsepsiya ijrosi uchun mas'ul vazirlik va idoralar:

- Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzurida Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasini amalga oshirish jarayonini muvofiqlashtiruvchi "Ma'naviy tarbiya" respublika jamoatchilik kengashini tashkil etish.

- "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" ruknida ota-onalar, pedagoglar, bolalar va o'smirlar uchun darsliklar, adabiyotlar, mediamahsulotlar, ilmiy-metodik majmuasini yaratish.

- Davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va rejalari asosida o'quvchilarda yoshiga mos tayanch ma'naviy-axloqiy fazilatlar, kompetentsiyalarni shakllantirish.

- I-XI sinflar uchun "Tarbiya" fanini joriy qilish.

- Umumta'lim muassasalarining "Tarbiya" fani o'qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish hamda amalga oshirish.

- Ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini axloqiy fazilatlar majmui bo'lgan milliy tarbiya an'analari, vositalari, shakllarini o'rganish maqsadida mamlakatimiz hududlariga etnopedagogik ekspeditsiyalarni tashkil etish. To'plangan tarbiyaviy meros asosida kitob va qo'llanmalar, ko'pjildli "Milliy tarbiya entsiklopediyasi"ni yaratish hamda chop etish.

- Jamiyatda milliy tarbiya anʼanalari, qadriyatlarini tiklashga qaratilgan fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni tashkil etish;
- yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ularga oiladagi nizoli holatlarni hal etishning huquqiy va pedagogik-psixologik asoslarini oʻrgatish;
- yoshlarda turli maʼnaviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish va shu kabi 61 ta Respublika va xalqaro miqyosidagi tadbirlarni samarali oʻtkazish boʻyicha vazifalar belgilab olindi.¹

Uzluksiz maʼnaviy tarbiya kontsepsiyasining asosi milliy tarbiyamiz, Unsur Ul Maoliy Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Abu Nasr Farobiy, Abdulla Avloniy, Mahmudxoʻja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi ulugʻ mutafakkirlarimizning maʼnaviy-ilmiy merosiga asoslangan. Ayni vaqtda dunyoning rivojlangan davlatlari tajribasida sinovdan oʻtgan zamonaviy tarbiya texnologiyalaridan foydalanish Kontsepsiyaning zamon bilan hamnafasligiga xizmat qiladi.

“... hamma narsa tarbiyaga bogʻliq. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”, degan edi milliy pedagogikamizning buyuk dargʻasi Abdulla Avloniy. Kontsepsiya ana shu hikmatga hamohang boʻlib, unda farzandlarimizda milliy yuksalishimiz uchun eng zarur fazilatlar: Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, masʼuliyatlilik, bagʻrikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich rivojlantirib boriladi. Voyaga yetgan oʻgʻil-qizlarimiz mustaqil hayotga ana shu fazilatlari bilan kirib

¹ Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda
“Uzluksiz maʼnaviy tarbiya” kontsepsiyasi

boradilar. Bu fazilatlari ularning o'zlarini ham, xalqimizni ham baxtli, farovon qiladi.

Kontsepsiyada O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar va uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetentsiyalar, fazilatlar asosida shakllantirish ishiga katta ahamiyat berilgan. Buning uchun oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik hamkorlikni yangi darajaga ko'tariladi.

Kontsepsiya oldiga qo'yilgan vazifalar:

- ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;
- tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish;
- uzluksiz tarbiya tizimida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish;
- tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borish;
- oila, ta'lim muassasalari va mahalla, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish;
- ma'naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishdan iborat.

“Uzluksiz ma’naviy tarbiya Kontsepsiyasi” to’rt bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqich – oilalarda (ikki davr: 1-davr – homila davri, 2-davr – bola tug’ilganidan 3 yoshgacha bo’lgan davr);

ikkinchi bosqich – maktabgacha ta’lim 3-6 (7) yoshgacha bo’lgan davr;

uchinchi bosqich – umumiy o’rta ta’lim tizimida (ikki davr: 1-davr – 7 (6)-10 yosh boshlang’ich sinf, 2-davr – 11-17 yosh o’rta va yuqori sinflar);

to’rtinchi bosqich – ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar, shuningdek, o’rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalari tizimida (ikki davr: 1-davr – o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar – 17-30 yosh, 2-davr – o’rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalarining o’quvchi-talabalari 15-22 (24) yosh).

Jamiyat rivojlanib borgan sari insonlar, xalqlar millatlar o’rtasidagi ma’naviy munosabat va aloqalar rivojlanib boraveradi. Bu borada ma’naviyatni besh guruhga bo’lib o’rganish mumkin:

1) ma’naviy qadriyatlar; 2) milliy ma’naviyat; 3) shaxs ma’naviyati; 4) mintaqaviy ma’naviyat; 5) umuminsoniy ma’naviyat.

Shaxsning, insonning ma’naviy, ruhiy kamoloti ta’minlanmasa, jamiyatning moddiy-texnik taraqqiyoti bir tomonlama bo’ladi va kutilgan natijani bermaydi. Ruhiy ibtido yoshlar qalbini yuksak madaniyat va axloqiy fazilatlar bilan boyitishga, ularning, umuman, millatning ruhiy-ma’naviy rostdanishiga yordam berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Hamdamova. «Ma'naviyat asoslari». T.: «Toshkent» nashriyoti 2009. 10—35bet
2. Sh.Mirziyoyev «Erkin va farovon demokratik davlatni birgalikda barpo etamiz» T.: "O'zbekiston" 2016
3. Sh. Mirziyoyev «Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz» T.: "O'zbekiston" 2017
4. I.A.Karimov. «Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin». T.: « O 'zbekiston» nashriyoti, 1998. .
5. S.Otamurodov va boshqalar. «Ma'naviyat asoslari». Ma'ruzalar matni. Toshkent, 2000.o'quv qo'llanma. A.Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti. T.:2002. 210-bet.

